

Reporte Semanal do Bitcoin

11/09/2023
Vol. 2, N° 35/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 35/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

35. UM CONTO SOBRE CRIPTOMOEDAS

Em um futuro não tão distante, a humanidade mergulhou de cabeça no universo das criptomoedas. O dinheiro tradicional havia sido relegado a museus e manuais de história, enquanto as criptomoedas reinavam soberanas.

Era uma época em que a economia global havia se democratizado. As pessoas não precisavam mais confiar em bancos e governos para cuidar de seu dinheiro. Em vez disso, a tecnologia blockchain permitia que cada indivíduo fosse o guardião de sua própria riqueza.

No centro dessa revolução estava Ana, uma jovem empreendedora que usava criptomoedas para realizar grandes feitos. Ela havia construído uma escola em uma remota vila africana, financiada por doações cripto de pessoas ao redor do mundo. A transparência da blockchain garantia que cada centavo fosse gasto como prometido.

O comércio global também mudou. As fronteiras eram agora linhas tênues no mundo das criptomoedas. As empresas não precisavam mais se preocupar com taxas de câmbio e burocracia alfandegária. O Bitcoin se tornou a moeda universal de escolha para negócios internacionais.

No entanto, a transformação mais profunda aconteceu em países em desenvolvimento. Criptomoedas eliminaram intermediários corruptos e governos instáveis. As pessoas agora tinham controle total sobre suas finanças, sem medo de inflação desenfreada.

Mas como em qualquer história, havia desafios. Hackers persistentes buscavam roubar fortunas digitais, mas a comunidade cripto estava sempre um passo à frente, desenvolvendo sistemas de segurança cada vez mais avançados.

E, claro, a tecnologia não estava isenta de debates éticos. Como garantir a privacidade em um mundo tão transparente? E o que aconteceria com os bancos tradicionais e as moedas nacionais?

No entanto, apesar dos obstáculos, o futuro da humanidade com criptomoedas estava moldado por uma ideia fundamental: a liberdade financeira. As pessoas podiam decidir como, onde e quando gastar seu dinheiro. E, como resultado, a humanidade deu um salto em direção a um mundo mais justo, igualitário e conectado. O poder estava nas mãos das pessoas, e o futuro brilhava com possibilidades infinitas.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um FUTURO DISTÓPICO de criptomoedas com o gerador de imagens do Clipdrop.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço rompeu o limite superior da consolidação, atingiu 50 da Fibo e retornou a consolidação o que está dificultando a queda é a média 144, estamos na quinta semana tendo ela como principal suporte.;
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Seta lilás representa o preço pousado dome a média 144 além do primeiro alvo da Fibo para este Pullback;
- Temos um alvo que coincide com um alvo no diário (círculo azul), neste tempo gráfico é a média 305.

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;

O Preço continua entre duas grandes médias a 610 e 305 tocando a média 305(Seta Verde) por várias vezes o rompimento deve levar o preço ao suporte declarado em tempos maiores;

- Preço consolidado em cima da média 305, aguardando decisão;

- Mac´D abaixo de zero (Circulo Amarelo);

- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;

- Alvo de tempos maiores (círculo azul).

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço rompeu a consolidação, atingiu 50% da Fibó (Círculo azul) e retornou à consolidação;
- Mac´D consolidado (círculo amarelo);
- Volumes continuam baixo, com alterações apenas nos rompimentos.

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores. Rompimentos podem gerar ótimos resultados de ganhos.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/08 a 6/08 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL